

Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash

Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

University of business and science Nodavlat oliy ta'lim muassasasi Pedagogika va psixologiya
kafedrası o`qtuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxslararo munosabatlarda yuridik faoliyatda yuzaga keladigan konfliktlar, jinoyatchi shaxsiga ta'sir etishning psixologik xususiyatlari nazariy jixatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, identifikatsiya, verbal va noverbal muloqot, jinoyatchi psixologiyasi, pantomimika.

KIRISH

Bugungi kunda jamiyatimizda xar bir soxa vakilari shaxslararo munosabatlarga kirishadi va muloqotning perseptiv tomonlarini to'g'ri tushunmaslik oqibatida o'rtada konflikt holatlari yuzaga keladi. Bunday holatlarning yuzaga kelmasligi uchun xar bir shaxs yoki xodim o'zida psixologik kunikma va malakalarga ega bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Muloqot jarayoni bu insonlar o'rtasida o'rnatilgan o'zaro harakat bo'lib hisoblanib insonlar orasida bir - birlarini o'rganish, o'zaro munosabatlar o'rnatish, kerakli bo'lgan hulq-atvorni belgilashga qaratilgan. Muloqot jarayoni «inson-inson» tizimida bo'lib o'tadi va bu tizim ijtimoiy sharoitlarda o'z aksini topadi.

Muloqot jarayonida psixologik aloqa o'rnatiladi. Psixologik aloqa muloqotchilarning bir biriga bo'lgan intilishlarini o'rnatish, rivojlantirish va qo'llash demakdir.

Ushbu aloqa 3ta bosqichda rivojlanishi mumkin:

Ushbu bosqichlar dam olish paytlari, ekskursiya, sayyohatlarda yaqol namoyon bo'ladi. Psixologik aloqani o'rnatish va rivojlanti-rish davomida odamlar psixologik to'siqlar (barer)ga duch keladi-lar. Bu psixologik to'siqlar befarqlik, ishonmaslik, nafrat, bir - biriga to'g'ri kelmasliklardan kelib chiqadi. Demak, psixologik to'siqlarni bor yoki yo'qligi odamlarning shaxsiy xususiyatlariga bog'liq.

O'zga inson bilan ilk bor tanishida qo'llaniladigan kerakli so'zlarni tanlab olish katta ahamiyatga ega. Yuridik faoliyatida shaxs-larni to'g'ridan to'g'ri muloqotga chaqirish psixologik noqulaylik holatini keltirib chiqaradi va birinchi ta'surot effektini susay-tirishga va salbiy bo'lishiga olib keladi.

Demak, tanishish uchun ishlatiladigan birinchi so'zlar qanchalik tabiiy va tushunarli bo'lsa, shunchalik muloqot tez o'rnatiladi va oson rivojlanadi. Buning uchun yurist sof, betakror, sezgir bo'lishi lozim. Qiziqtirayotgan shaxs bilan psixologik aloqani o'rnatishda birinchi navbatda yurist o'zi to'g'risida ijobiy ta'surot qoldirishi lozim.

Bunda:

- 1) uning tashqi qiyofasi;
- 2) ekspressiv reaksiya (mimika, harakatlar, yurish-turish va h.k.)lari;
- 3) ovoz-ohangi, nutqi yuqori darajada bo'lishi lozim.

Yurist – amaliyotchi muloqot davomida qiziqtirayotgan shaxsning nafaqat tashqi qiyofasi, balki uning sub'ektiv dunyosi, rejalari, qilmishlarini tushunishga harakat qilishi lozim.

SHu bois, birinchi ta'surotlarning yuzaga kelishida 3ta bosqich ish olib borish kera bo'ladi, ya'ni:

- 1) jismoniy individning tashqi xususiyatlari (jinsi, bo'yi, mimikasi, kiyimi, yurish-turishi, rolliy jihatlari va h.k.)ni aniqlash;
- 2) hamkorning emotsional va hulqiy ko'rinishlari va umumiy psixik holatlarini belgilash;
- 3) maqsadga muvofiq fikr yuritish va emotsional ta'surotlar ostida hamkor obrazini tuzish (ijtimoiy-rolliy va individual-shaxsiy tomonlarini nazarda tutgan holda) va h.k.

Muloqot davomida shaxslar bir biriga bo'lgan tasavvurida yoqishi va yoqmaslik ma'nolarini bildirib qo'yishlari mumkin. O'zaro bir-biriga yoqish jihatlari ijobiy munosabatlar orqali vujudga keladi. SHuning uchun, yurist psixologik aloqani o'rnatish va rivoj-lantirish paytida ob'ekt tomonidan o'ziga tegishli yoqish hisiyo-tini uyg'otishi lozim.

Bu erda yurist va uni qiziqtiruvchi shaxs o'rtasida samiylik, shaxsiy qadriyatlarining birligi, (ya'ni «yaxshi» va «yomon» tushuncha-larning uyg'unligi), umuminsoniy ahloqiy normalarga rioya qilish kabi xislatlar namoyon bo'lishi lozim. Ya'ni, yurist va uni qiziqti-ruvchi shaxs (ob'ekt) bir hil fikr yuritishlari, o'zlarining ichki dunyolarini birlashtirishi va tushinishlari kerak bo'ladi.

Muloqot jarayonida yurist o'zining eruditsiyasi, intellektual jihatlari, sotsial – psixologik tomonlari bilan ajralib turishi, o'zgalarni diqqat bilan eshitishi, ularning ko'zlariga qarab kerakli imo-ishoralar qila olish mahoratiga ega bo'lishi kerak.

Deyl Karnegi o'zining «Do'stlarni qanday ortirish mumkin va shaxslarga qanday ta'sir o'tkazish kerak?» kitobida o'zgalarga yoqish uchun 6 –ta usulni qo'llash kerakligi haqida gapirib o'tadi:

1. suhbat davomida muloqatchi bilan samimiy munosabatda bo'lish;
2. ko'proq jilmayish;
3. suhbat davomida suhbatdoshning ismini ko'proq tilga olish;
4. suhbatdoshni qiziqtiruvchi mavzular to'g'risida gap yuritish;
5. suhbatdoshning nodir va betakrorligini o'ziga anglatish;
6. suhbatdoshni diqqat bilan eshitish va o'zi to'g'risida so'z yuritishga undash.

O'zgani eshitish – bu sa'nat demakdir. Ushbu san'atga ega bo'lish uchun yurist o'z ustida yillar davomida ishlash lozim.

Xodim ish faoliyatida yuzaga kelishi mumkun bo'lgan xolatlar , guvohlar , yoki jabrlanuvchi shaxs, jinoyatchi shaxsidan kerakli ma'lumotlarni olishning quydagicha psixologik xususiyatlari mavjud bo'lib bunda shaxsdan psixologik bilim va kunikma malakalar zaruru bo'ladi. Suhbatdosh bilan psixologik aloqa o'rnatish va uning ongi, ong ostidagi psixik doiralari ta'sir ko'rsatish muloqotning amalga oshirilishidagi yutug'larga olib keladi.

Amaliyotda insonlarning psixik faoliyatlaridagi qonuniyatlar-ga asoslangan xolda ulardan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olish turli xil usullar orqali amalga oshiriladi (ongga ta'sir o'tkazish va ong ostidagi doiraga ta'sir o'tkazishning maxsus usullari orqali).

Ong ostidagi doira – ong ostidagi nazariyaning mazmunini tashkil qiladi va inson organizmining normal hayotiy faoliyatini belgilaydi. Ong ostidagi nazariyaning vazifasi shundan iboratki u

ongimizning «muhofaza qiluvchi mexanizmi»ni tashkil qiladi va uni, ya'ni ongni, ikkinchi va uchinchi darajaga ega bo'lgan ma'lumotlardan xolis etadi (bo'shatadi), insonning ish faoliyatida hulqiga halaqit beruvchi qarama-qarshi ma'lumotlarni chiqarib tashlaydi.

Xodim faoliyatida kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'rganish davomida ko'proq ong ostida namoyon bo'luvchi psixik jihatlariga ta'sir o'tkaziladi. Chunki ayiblanuvchi (guvoh, jabrlanuvchi, gumonlanuvchi) shaxs ongli ravishda ma'lumot berishdan bosh tortsa, uni ong ostidagi doirasida yig'ilgan ma'lumotlarni berishga undash mumkin bo'ladi. Buni 2-ta asosiy yo'llar bilan amalga oshirish mumkin:

1. nutq orqali kerakli faktlar to'g'risida ma'lumot berish;
2. jismoniy va ekspressiv harakatlar orqali ma'lumot berish harakatlari.

Ushbu ikki yo'lni ishga solish uchun qo'yidagi usullardan foydalanish lozim:

1. aniq predmetlarni ko'rsatish orqali sub'ektning xotirasida kerakli bo'lgan obrazlarni jonlantirish va bevosita gapirtirish (plakatlar, e'lonlar, muzey eksponatlari orqali);
2. suhbat davomida aralash mavzularni qo'llash (to'g'ridan-to'g'ri savollar emas, balki "chetdagi" savollar bilan mavzuni yoritish);
3. aniq savollarni o'rtaga qo'yish (bu savollar mavzuga tegishli bo'lib sub'ektga yaxshi tanish bo'lishi va ular psixologik jihatdan tasdiqlangan va ishonarli darajada bo'lishi lozim.);
4. suhbatga «tortish» paytida sub'ektning aniq psixologik holatini shakllantirish lozim (emotsional o'zgarishlar: qizarib ketish, ko'z yoshlari muloqotning davomiyligiga halaqit berishi mumkin). Berilayotgan savollar, xatti-harakatlarning normal psixik holatiga ta'sir kursatadi;
5. jinoiy faoliyatga ta'luqli bo'lgan predmetlarni ko'rsatish (bu jarayonda sub'ektning psixik holatiga nazar tashlash lozim);
6. fauvqulotdagi, qisqa muddatli, o'ta psixologik vaziyatlarni yuzaga keltirish (bu vaziyatlarga sub'ektning munosabatini aniqlab olish) lozim;
7. suhbatga tabiiy hayotiy holatini yaratish va sub'ektni bu holatga ko'nikishini ta'minlash (sharoit qanchalik oddiy bo'lsa sub'ekt sharoitga tez ko'nikadi va suhbat o'z samarasini beradi).

Qiziqtirayotgan shaxsga baho berishda formal va noformal usullardan foydalanish mumkin.

Formal usullarga – maqsadga yo'naltirilgan kuzatuv va suhbat, xujjatlarni tahlil qilish, tarjimai holni o'rganish, turli anketa ma'lumotlarni qo'llash kabi usullar kiradi (ong darajasida)

Noformal usullarni – turli intuitiv imkoniyatlar yordamida qo'lga kiritilgan ma'lumotlar tashkil qiladi (ong osti darajasida)

Xulosa tarzida shuni aytishimiz mumkinki xar bir shaxs yoki xodim ish faoliyatida doimiy tarzda o'zida psixologik bilimlarni va shaxsni to'g'ri idrok etishi xar bir xatti xarakatlarini izchillik bilan analiz sentez qilishi, uning emosional yuz ifodalarini to'g'ri anglashi zarur. Muloqot davomida shaxsning verbal va noverbal xarakatlarini to'g'ri idrok qilish, identifikatsiya jarayonini to'g'ri qo'llash maqsadga muvofiq kechadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А.А.Усмонова, А.Н.Норбоев. “Юридик психология”. Ўқув кўлланма. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2006. –70 бет.
2. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М. 2002 г.
3. Odilboyevich, J. H. (2023). SHAXSLARARO MULOQOT DAVOMIDA MULOQOTNING VERBAL VA NOVERBAL HARAKATLARDA SHAXNING KOZ QARASHLARI VA YUZ MIMIKASIGA QARAB YOLG 'ON ALOMATLARINI ANIQLASHNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(5), 59-64

4. Jurayev, H. (2022). Shaxslararo muloqot davomida berilayoygan axborotga nisbatan yolgoni aniqlash. Mavsusidagi kop tarmoqli 28-sonli respublika ilmiy onlayin konfrensiya.
5. Odilboyevich, J. X. (2023). Psychopathic character and psychopathological characteristics of delinquent behavior in children of adolescent and adolescent age. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(5), 99-104.
6. Odilboyevich, J. X. (2023). SOCIAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHANGES IN BEHAVIOR AND DISORDERS IN CHARACTER OF A TEENAGER AND A TEENAGER. *PSIXOLOGIYA VA SOTSIOLOGIYA ILMIIY JURNALI*, 1(1), 53-61.
7. Жураев, Х. О. (2023). В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ С. ТИПОЛОГИЯ ДЕЛЛИНДЖЕРА. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(15), 601-603.